

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 1

Vol. 20. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2024

Новые данные по фауне роющих ос рода *Prionyx* Vander Linden, 1827 (Hymenoptera: Sphecidae: Prionychini) Беларуси

© А.М. Островский

Гомельский государственный медицинский университет, ул. Ланге, 5, Гомель 246000 Республика Беларусь. E-mail: Arti301989@mail.ru

Резюме. Приведены сведения о находках двух новых для фауны Беларуси видов ос-приониксов (Hymenoptera: Sphecidae) – *Prionyx nudatus* (Kohl, 1885) и *P. subfuscatus* (Dahlbom, 1845). Дана краткая информация об их известном распространении, особенностях биологии и экологии.

Ключевые слова: роющие осы, Sphecidae, *Prionyx*, фауна, Беларусь.

New data on the fauna of digger wasps of the genus *Prionyx* Vander Linden, 1827 (Hymenoptera: Sphecidae: Prionychini) of Belarus

© A.M. Ostrovsky

Gomel State Medical University, Lange str., 5, Gomel 246000 Republic of Belarus. E-mail: Arti301989@mail.ru

Abstract. Two species of digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae), *Prionyx nudatus* (Kohl, 1885) and *P. subfuscatus* (Dahlbom, 1845), are recorded for the Republic of Belarus for the first time. The wasps were collected in 2016–2023 on the territory of Gomel Region. Brief information about their known distribution, as well as features on biology and bionomics are given. Details of structure and diagnostic features of imagoes are described and illustrated. In total, four species of digger wasps of the genus *Prionyx* Vander Linden, 1827 are known for Belarus taking into account the mentioned new records.

Key words: digger wasps, Sphecidae, *Prionyx*, fauna, Belarus.

По степени фаунистической изученности насекомых Беларуси значительно отстает не только от стран Западной Европы, но и от Российской Федерации и Украины. В полной мере это касается и перепончатокрылых, являющихся одним из наиболее крупных отрядов насекомых [Шляхтёнок, 2004]. Единственный основательный фаунистический список, составленный для восточной части Беларуси, насчитывал 449 видов перепончатокрылых, в том числе 128 видов ос из различных семейств [Арнольд, 1901]. Однако в настоящее время этот список из-за невозможности проверки правильности определения приведенных в нем видов в соответствии с современными знаниями некоторыми исследователями игнорируется.

До середины прошлого столетия систематического изучения фауны жалоносных перепончатокрылых республики не проводилось. За редким исключением в ряде работ, имеющих прикладной характер [Бируля, 1914, 1922; Дабратворскі, 1929], приведены отрывочные сведения о нахождении тех или иных видов ос.

Плановое изучение жалоносных перепончатокрылых Беларуси началось с середины 80-х годов XX века. Благодаря усилиям А.С. Шляхтенка количество выявленных в фауне республики видов ос приблизилось к 400, что составляет 80–90% от ожидаемого разнообразия [Шляхтёнок, 2013].

Род *Prionyx* Vander Linden, 1827 (Hymenoptera: Sphecidae) до недавних пор был представлен в Беларуси двумя видами: *P. kirbii* (Vander Linden, 1827) и *P. viduatus argentatus* (Mocsáry, 1883) [Шляхтёнок, 2013]. Об обнаружении еще двух видов – *P. nudatus* (Kohl, 1885) и *P. subfuscatus* (Dahlbom, 1845) – сообщается в настоящей статье.

Материал и методы

Материалом послужили собственные сборы автора в течение вегетационных периодов 2016–2023 годов на территории Гомельской области Республики Беларусь. Отлов ос осуществлялся энтомологическим сачком на востоке Полесской ландшафтной провинции. Видовая идентификация отловленных экземпляров проводилась по определительным ключам Данилова [2014]. Данные по биологии и экологии указываемых видов взяты из работ Казенаса [2001, 2002, 2013], Проценко [2003] и Кочеткова [2023]. Распространение приведено по электронному ресурсу Пулавского [Pulawski, 2024]. Собранный материал находится в коллекции автора.

Prionyx (s. str.) *nudatus* (Kohl, 1885)

(Рис. 1, 3, 5, 7)

Материал. Республика Беларусь, Гомельская обл.: 1♀, В окр. Гомеля, 52°25'42"N / 31°02'32"E, суходольный луг, 16.07.2016; 1♀, там же, 52°25'30"N / 31°02'30"E, на песчаной почве в лесу, 5.08.2017; 1♀, Гомель, 52°24'17"N / 31°00'30"E, берег р. Сож, суходольный луг, 31.07.2016; 1♀, там же, 52°24'11"N / 31°00'25"E, на проселочной дороге, 3.08.2016; 1♂, там же, 52°24'22"N / 31°00'36"E, на песке, 11.08.2016; 1♀, Ю окр. Гомеля, 52°19'45"N / 30°59'37"E, смешанный лес, прогалина, 9.08.2016; 1♀, Гомельский р-н, в окр. дачного поселка Клёнки, 52°27'22"N / 31°05'18"E, на песчаной почве, 3.08.2017; 1♀, Гомельский р-н, С окр. пос. Берёзки, 52°24'28"N / 31°06'18"E, суходольный луг, на песчаной дороге, 17.06.2018; 1♂, Гомельский р-н, С окр. рабочего поселка Большевик, 52°34'20"N / 30°52'14"E, на соцветиях *Erigeron annuus*, 19.06.2018; 1♀, Брагинский р-н, д. Верхние Жары, 51°20'36"N / 30°35'15"E, на песках, 16.08.2019; 1♀, Гомельский р-н, 3 окр. садоводческого товарищества «Глушец», 52°15'11"N / 30°49'44"E, на лесной дороге, 8.08.2020; 1♀, там же, 52°15'11"N / 30°49'43"E, опушка леса, на песчаной дороге,

Рис. 1–6. Виды рода *Prionyx*, впервые отмеченные в Беларуси, и их местообитания.
 1, 3, 5, 7 – *P.* (s. str.) *nudatus*, самка: 1 – вид сверху, 3 – вид спереди, 5 – вид сбоку, 7 – биотоп;
 2 – вид сверху, 4 – вид спереди, 6 – вид сбоку, 8 – биотоп.
 Figs 1–6. *Prionyx* species first recorded in Belarus and their habitats.
 1, 3, 5, 7 – *P.* (s. str.) *nudatus*, female: 1 – dorsal view, 3 – frontal view, 5 – lateral view, 7 – habitat;
 2 – dorsal view, 4 – frontal view, 6 – lateral view, 8 – habitat.

9.07.2023; 1♂, Гомельский р-н, С окр. садоводческого товарищества «Дорожник», 52°17'49"N / 30°55'00"E, сосняк на песках, 2.07.2022; 2♀, Гомель, мкр-н Спутник Мира, 52°26'09"N / 30°55'56"E, окраина железнодорожной насыпи, 10.07.2022; 1♀, Жлобин, 52°52'44"N / 31°04'26"E, луг в пойме р. Днепр, на соцветиях *Solidago canadensis*, 7.09.2022; 1♀, Гомельский р-н, 3 окр. пос. Мирный, 52°18'18"N / 30°47'45"E, цветущий луг, 1.07.2023; 2♀, Гомельский р-н, ЮЗ окр. пос. Борец, 52°17'36"N / 30°56'07"E, луг у моста через р. Сож, на соцветиях *Solidago canadensis*, 3.09.2023; 1♂, там же, 52°17'37"N / 30°56'09"E, 9.09.2023.

Замечания. Ксерофильный пустынно-степной вид. Встречается в сухолуговых биотопах на открытых, хорошо прогреваемых местах с разреженной растительностью на уплотненной песчаной почве, по обочинам дорог. Самки гнездятся в земле, делают одноячейковое гнездо. Охотятся на саранчовых. Взрослые осы ночуют, прицепившись всеми ногами к стеблю растения вниз головой. Питаются нектаром цветков различных растений. Нередок. В условиях юго-востока Беларуси лёт ос наблюдается с середины июня.

Распространение. Широко распространенный западнопалеарктическо-древнесредиземноморский вид, известный из Марокко, Египта, Испании, Хорватии, Черногории, Украины, России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Афганистана, Китая (Внутренняя Монголия). В Восточной Европе распространен по всему югу и частично в средней полосе. В соседней с Беларусью Украине был отмечен на территории Полесья, в Киевской, Черкасской, Харьковской и Одесской областях. В России зарегистрирован в Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Белгородской, Запорожской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Алтай, отмечен на территории некоторых районов юга Западной Сибири и Республики Татарстан, обитает также в Краснодарском крае, Чувашии, Мордовии, Калмыкии, Туве, Луганской Народной Республике, на Донбассе и в Крыму.

Prionyx (Harpactopus) subfuscatus (Dahlbom, 1845)

(Рис. 2, 4, 6, 8)

Материал. Республика Беларусь, Гомельская обл.: 1♀, Гомельский р-н, воинское захоронение у д. Рудня Маримонова, 52°09'31"N / 30°42'24"E, на песчаном склоне, 10.07.2021.

Замечания. Ксерофильный пустынно-степной вид. Встречается на суходольных лугах на песчаных почвах и склонах холмов с луговой растительностью, часто вдоль речных долин. Самка выкапывает одноячейковое гнездо в земле после охоты. В качестве добычи отмечены итальянский прус *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758), голубокрылая кобылка *Oedipoda coerulea* (Linnaeus, 1758) и другие саранчовые [Ferton, 1905; Piel, 1935]. Самцы и самки проводят ночь на растениях, сидя на побегах головой к их основанию. Питаются нектаром цветков. Отмечен в единственном для Беларуси местообитании на юго-востоке страны.

Распространение. Широко распространенный транспалеарктическо-эфиопский вид, известный из Марокко, Алжира, Ливии, Египта, Эфиопии, Сомали, Анголы, Танзании, Зимбабве, Португалии, Испа-

нии, Франции (включая Корсику), Германии, Италии (включая Сицилию и Сардинию), Мальты, Хорватии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Украины (дельта р. Дунай), Албании, Греции (включая Родос), Абхазии, Турции, Кипра, Израиля, Палестины, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии (Тамил Наду), Китая (Внутренняя Монголия, Хэйлуцзянь, Тяньцзинь, Шаньдун, Цзянсу), с Корейского полуострова. В России зарегистрирован на территории Воронежской, Белгородской, Запорожской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской, Иркутской, Амурской областей, Крыма, Калмыкии, Дагестана, Тувы, Бурятии, Алтайского, Краснодарского и Приморского краев.

Литература

- Арнольд Н. 1901. Каталог насекомых Могилевской губернии. СПб.: Типография М.П. Фроловой. 150 с.
- Бируля А.А. 1914. Материалы для фауны Нуменоптера Европейской России. IV. Перечень видов сем. Vespidae окрестностей г. Витебска. *Русское энтомологическое обозрение*. 14(4): 368–390.
- Бируля А.А. 1922. Материалы для фауны Нуменоптера Европейской России. IV. Перечень видов сем. Vespidae окрестностей г. Витебска. *Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук*. 23(3/4): 411–473.
- Дабратворски М. 1929. Матар'ялы да вивучэньня фаўны Нуменоптера Беларусі. II. Сьпіс сямейства Pompilidae Менскай акругі. *В кн.: Матар'ялы да вивучэньня флёры і фаўны Беларусі*. Т. 4. Менск: Друкарня Беларускай акадэміі навук: 101–103.
- Данилов Ю.Н. 2014. Обзор фауны роющих ос семейства Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea) Сибири. Часть 2. Определитель родов и видов. *Евразийский энтомологический журнал*. 13(6): 511–521.
- Казенас В.А. 2001. Фауна и биология роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии. Алматы: Изд-во КазгосИНТИ. 334 с.
- Казенас В.А. 2002. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана. *Tethys Entomological Research*. 4: 3–173.
- Казенас В.А. 2013. Роющие осы (Тип Членистоногие, класс Насекомые). Алматы: Нур-принт. 160 с.
- Кочетков Д.Н. 2023. К фауне роющих ос семейства Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea) Хинганского заповедника, Амурская область. *В кн.: Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова*. Вып. 34. Владивосток: Дальнаука: 186–194.
- Проценко Ю.В. 2003. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) острова Малый Татари и их трофические связи с цветковыми растениями. *Заповідна справа в Україні*. 9(1): 67–70.
- Шляхтенко А.С. 2004. Изученность фауны перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) Беларуси. *В кн.: Динамика биологического разнообразия фауны, проблемы и перспективы устойчивого использования и охраны животного мира Беларуси: Тезисы докладов IX зоологической научной конференции* (Минск, 2004 г.). Минск: Мэджик Бук: 81–83.
- Шляхтенко А.С. 2013. Аннотированный каталог ос (Hymenoptera, Aroicrita, Aculeata) Беларуси. Минск: Белорусская наука. 259 с.
- Ferton C. 1905. Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères mellifères et ravisseurs (3e Série) avec la description de quelques espèces. *Annales de la Société Entomologique de France*. 74: 56–104.
- Piel O. 1935. Recherches biologiques sur les Hyménoptères du Yang-Tse (Chine). Etude sur les Sphegides. *Annales de la Société Entomologique de France*. 104: 273–306.
- Pulawski W.J. 2024. *Prionyx*. Catalog of Sphecidae. San Francisco: California Academy of Sciences. 46 p. URL: https://researcharchive.calacademy.org/research/entomology/entomology_resources/hymenoptera/sphécidae/genera/Prionyx.pdf (последнее обновление 5.01.2024).

Поступила / Received: 15.01.2024

Принята / Accepted: 21.02.2024

Опубликована онлайн / Published online: 26.03.2024

References

- Arnold N. 1901. Katalog nasekomykh Mogilevskoy gubernii [Catalogue of insects of Mogilev Province]. St Petersburg: Typolithography of M.P. Frolova. 150 p. (in Russian).
- Birulya A.A. 1914. Materials for the fauna of Hymenoptera of European Russia. IV. List of species of the family Vespidae of Vitebsk vicinities. *Russkoe entomologicheskoe obozrenie*. 14(4): 368–390 (in Russian).
- Birulya A.A. 1922. Materials for the fauna of Hymenoptera of European Russia. IV. List of species of the family Vespidae of Vitebsk vicinities. *Ezhгодnik Zoologicheskogo muzeya Rossiyskoy akademii nauk*. 23(3/4): 411–473 (in Russian).
- Danilov Yu.N. 2014. Review of Sphecidae wasps (Hymenoptera: Apoidea) of Siberia. Part 2. Keys to genera and species. *Euroasian Entomological Journal*. 13(6): 511–521 (in Russian).
- Dobrotvorsky M. 1929. Materials for study of the Hymenoptera fauna of Belarus. II. List of the family Pompilidae of Minsk District. *In: Matar'yaly da vyvuchen'nyya flery i faŭny Belarusi*. T. 4. [Materials for study of the flora and fauna of Belarus. Vol. 4]. Minsk: Belarussian Academy of Sciences: 101–103 (in Belarussian).
- Ferton C. 1905. Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères mellifères et ravisseurs (3e Série) avec la description de quelques espèces. *Annales de la Société Entomologique de France*. 74: 56–104.
- Kazenas V.L. 2001. Fauna i biologiya royushchikh os (Hymenoptera, Sphecidae) Kazakhstana i Sredney Azii [Fauna and biology of Sphecidae (Hymenoptera) of Kazakhstan and Central Asia]. Almaty: Kazakh State Institute of Scientific and Technical Information. 334 p. (in Russian).
- Kazenas V.L. 2002. Sphecidae (Hymenoptera) of Kazakhstan. *Tethys Entomological Research*. 4: 3–173 (in Russian).
- Kazenas V.L. 2013. Royushchie osy (Tip Chlenistonogie, klass Nasekomye [Sphecidae (Type: Arthropods, class: Insects)]. Almaty: Nur-print. 160 p. (in Russian).
- Kochetkov D.N. 2023. To the fauna of the digger wasps family Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea) of the Khing Nature Reserve, Amurskaya oblast. *In: Chteniya pamyati Alekseya Ivanovicha Kurentsova*. Vyp. 34 [A.I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings. Iss. 34]. Vladivostok: Dalnauka: 186–194 (in Russian).
- Piel O. 1935. Recherches biologiques sur les Hyménoptères du Yang-Tse (Chine). Etude sur les Sphegides. *Annales de la Société Entomologique de France*. 104: 273–306.
- Protsenko Yu.V. 2003. Sphecidae (Hymenoptera) of the Malyy Tataru Island and their trophic relations with flowering plants. *Zapovidna sprava v Ukraïni*. 9(1): 67–70 (in Russian).
- Pulawski W.J. 2024. *Prionyx*. Catalog of Sphecidae. San Francisco: California Academy of Sciences. 46 p. Available at: https://researcharchive.calacademy.org/research/entomology/entomology_resources/hymenoptera/sphecidae/genera/Prionyx.pdf (last updated 5 January 2024).
- Shlyakhtenok A.S. 2004. The study of the fauna of Hymenoptera of Belarus. *In: Dinamika biologicheskogo raznoobraziya fauny, problemy i perspektivy ustoychivogo ispol'zovaniya i okhrany zhitvotnogo mira Belarusi: Tezisy dokladov IX zoologicheskoy nauchnoy konferentsii* [Dynamics of biological diversity of fauna, problems and prospects of sustainable use and protection of wildlife of Belarus: Abstracts of the IX Zoological Scientific Conference (Minsk, Belarus, 2004)]. Minsk: Magic Book: 81–83 (in Russian).
- Shlyakhtenok A.S. 2013. Annotirovanny katalog os (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) Belarusi [Annotated catalogue of the wasps (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) of Belarus]. Minsk: Belaruskaya navuka. 259 p. (in Russian).